

« Insurbanisme » comparé des îles de Houat et d'Hoedic

L'étude des archives et du terrain permettent de retracer l'évolution de l'habitat des deux îles, en soulignant les particularités de chacune. Les conditions socio-économiques ont des répercussions dès la fin de la première guerre mondiale sur la singularité de chaque emprise urbaine. La physionomie si différente des deux villages aujourd'hui résulte largement d'un renouveau économique précoce à Houat, favorisé par la construction d'un port n'asséchant pas en 1956, renouveau que ne connaîtra l'île d'Hoedic que plus tard, et partiellement, alors que des règles contraignantes d'urbanisme étaient instaurées et le foncier communalisé.

Jules Millour-Meffroy,
David Bizeul

Au risque de paraître paradoxal, l'urbanisme ne se limite pas aux villes, il se prolonge dans l'espace rural¹. S'il est difficile de parler littéralement « d'urbanisme » pour les îles de Houat et d'Hoedic, il n'est pas permis de douter d'une forme de « fabrication urbaine »², inhérente à tout établissement humain. On comprend l'écueil sémantique que pose le sujet de cet article.

Le terme « bourg » semble même exagéré pour désigner les groupements habités de ces deux îles³. Il faut cependant lui reconnaître un emploi ancien, dont on retrouve, par exemple, la trace dans le *Voyage à l'île d'Hoedic* d'Alfred Lallemand. « Elle se compose de deux villages (...) placés au milieu de l'île; le plus grand renferme l'église⁴, qu'avoisine le presbytère, et on l'appelle le bourg.⁵ » Ou encore dans cette description de Houat de l'abbé Delalande, qui a l'avantage de mettre en exergue l'unité bâtie : « Le bourg, ou village, est l'unique hameau de l'île. »⁶

Cette exagération s'explique par un effet d'homothétie qui reproduit les logiques territoriales du continent. La zone d'habitat la plus dense, comprenant certains édifices religieux, devient « le bourg » qui domine les éventuels hameaux environnants.

Pour pallier toute ambiguïté, nous proposons le néologisme d'« insurbanisme », légitime retour des choses puisque la plupart des mots décrivant la ville ont été empruntés au champ lexical des espaces naturels, fluviatiles,

1. Merlin 2010, p. 89.

2. Le vocable « urbanisme » est de plus en plus présent hors cadre des agglomérations, notamment depuis la loi Solidarité et Renouveau Urbain de 2000 (SRU) qui prévoit le remplacement des anciens plans d'occupation des sols (POS) par des plans locaux d'urbanisme » (PLU).

3. Le « bourg », qui tient le milieu entre la ville et le village est, jusqu'à la Révolution, qualifié selon l'usage commun par la tenue d'un marché drainant les villageois alentours. Ce qui n'est pas le cas pour Houat et Hoedic.

4. Interprétation abusive, vu la position excentrée de l'église à l'époque.

5. Lallemand, Lemontagner 2005.

6. Delalande 1993, p. 9.

maritimes.... et insulaires. On parle d'îlot, de chaussée, de ruisseau d'une rue, de quai, d'embarcadère d'une gare...

Parallèlement à cette interrogation sémantique, nous avons affaire à un espace largement peuplé par des personnes originaires d'aires urbaines⁷, n'ayant souvent que de lointaines correspondances avec le fonctionnement d'un village.

Le fonctionnement de ces deux îles n'est pas non plus sans rappeler certaines modes recherchées en milieu urbain : espace public piétonnier, intendance à visée écologiquement sobre, préservation de l'environnement, etc. Cependant, les îles étant par essence des espaces finis, les « bourgs » n'ont aucune opportunité d'expansion pour devenir un jour « ville ». C'est l'impossibilité d'une île.

Parler d'urbanisme sur de petites îles telles que Houat et Hoedic, c'est donc mettre le doigt sur des enjeux modernes reconnus, doublés d'une production juridique lacunaire, malgré son évidente spécificité⁸, notamment en termes de droit de l'environnement.

Il sera donc utile dans un premier volet de dresser l'évolution du proto-urbanisme de ces deux îles. L'article se concentrera ensuite sur la période suivant la seconde guerre mondiale quand les chemins empruntés par chacune des deux îles divergeront sensiblement. Un troisième volet permettra une lecture de la dimension juridique du sujet, avant d'aborder dans un quatrième volet, l'état des lieux contemporains de ces insurbanismes.

Avant la seconde guerre mondiale

Immobilis in mobile.

Immuable dans l'élément mobile.

Les connaissances ethnographiques des deux îles et de leurs rapports avec le continent sont assez bien documentées à partir du XIX^e siècle. Jusque vers le milieu du XX^e siècle, elles ont suivi un parcours relativement similaire, à la marge des schémas nationaux. Certains faits chronologiques les ont encadrées⁹.

- Aux prémisses de la Révolution

Houat et Hoedic sont des terres réputées pauvres et moyennement peuplées¹⁰, n'intéressant véritablement le pouvoir temporel que depuis Vauban qui, vers 1693, y vit les défenses avancées de la citadelle de Le Palais en Belle-Île. Elles relèvent toutes deux de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys depuis la fondation de celle-ci en l'an 1008. Suite à la confiscation des biens de l'Église au profit de la Nation¹¹, et à la vente des biens nationaux en 1789, ces deux îles isolées, sans noblesse ni seigneur, ne trouvent pas acquéreur lors de

7. Buhot 2004.

8. Cf. Le Cornec 2000.

9. Pour une vue plus exhaustive, cf. Buttin 2017.

10. On recensait, en 1774, 250 âmes à Houat et 160 à Hoedic. Buttin 2017, p. 13.

11. Décret du 2 novembre 1789 pris par l'Assemblée constituante.

la Révolution. Elles sont partagées entre les habitants dans la première moitié du XIX^e siècle¹².

Parallèlement aux mesures confiscatoires de l'époque, furent décrétées en 1789 par la toute jeune Assemblée constituante la création et l'organisation des communes du Royaume de France, base de la maîtrise future du territoire national. Situées dans le nouveau département du Morbihan, Houat et Hoedic ne sont à l'époque, au regard de l'administration, ni ville, ni bourg, ni paroisse, tout juste des trêves¹³, avec un prêtre desservant. De paroisse, l'une et l'autre de ces îles n'en auront le titre que onze années plus tard, en 1802, à la faveur du Concordat. Elles sont officiellement, et ce jusqu'en 1891, rattachées à la commune de Le Palais à Belle-Île.

Un large concours de circonstances — importance militaire face à la flotte anglaise, isolement territorial, confusion administrative subséquente aux troubles postrévolutionnaires... — leur confèrera cependant un statut tout particulier. Le desservant religieux, devenu recteur avec la création des paroisses, est le seul maître à bord, par la grâce d'un *statu quo* qui se pérennisera et dont les îles ne se départiront qu'en 1990¹⁴. Dans le cadre de leur ministère, ces recteurs vont incarner la principale autorité à laquelle se réfère la population, aussi bien en terme de vie civile, d'économat, de bureaux de bienfaisance, d'enseignement, d'éducation, de soins... que de gestion foncière ou immobilière.

Nous pouvons constater, aujourd'hui, les paramètres les plus susceptibles d'avoir contribué à la formation des trames « insurbanistes » de Houat et d'Hoedic, ces dernières ayant dû nécessairement composer avec leur environnement.

L'occupation humaine se développera à Hoedic, d'abord au Paluden cerné de marais caractérisant cette île plus que l'autre, à proximité de ce qui deviendra le Port la Croix. Puis elle s'étendra plus au nord, vers la chapelle Saint-Goustan du prieuré de l'abbaye de Saint-Gildas¹⁵, sur un plat central, perceptible d'un bout à l'autre du village, jouxtant les zones humides vers le sud-ouest.

Pour sa part, l'occupation humaine sur Houat s'est nichée sur la croupe nord-est de l'île, et aura composé sensiblement entre crête et talweg, au gré d'un relief bien ressenti, dont les hauteurs de la partie centrale de l'île protègent quelque peu la localité.

Le bâti historique des deux îles est évoqué par des descripteurs tels Detaille en 1780, Bachelot de la Pylaie en 1825, Lallemand et Lemontagner en 1841-1842, ainsi que Delalande en 1850¹⁶. Nous en tirons un certain nombre d'enseignements nourrissant le présent article.

Cependant, une lecture cartographique est un préalable. La consultation de la carte des Cassini, du XVIII^e siècle ou de la carte d'état-major dressée pour

12. Escart 1881, p. 188 et p. 204. La Grenée, p. 287.

13. Succursale de paroisse.

14. En 1990, les recteurs cessent d'être secrétaires de mairie. Buttin 2017, p.20.

15. Sur le site de l'ancienne cantine, place de l'actuel café du Repos.

16. Respectivement in Betton 2015, Bachelot de la Pylaie 2004; Lallemand, Lemontagner 2005; Delalande 1850.

la Bretagne entre 1845 et 1855 n'offre que des informations peu précises pour l'habitat. Le cadastre « napoléonien », dressé en 1839 pour Hoedic et Houat, va permettre une première lecture cartographique de l'« insurbanisme » des deux îles, premier jalon temporel pour analyser l'évolution de l'empreinte bâtie et mettre en évidence les métamorphoses les plus manifestes (planche II et III).

- Les cadastres de 1839

Les deux bourgs présentent des configurations offrant diverses similitudes. On remarque l'orientation marquée est-ouest des structures bâties sur Hoedic comme sur Houat, cependant de manière plus marquée pour cette dernière. Hoedic offre encore un ensemble un peu plus éclaté et ne généralisera cet *habitus* constructif que durant la seconde moitié du XIX^e. Très antérieurement, l'habitat d'Hoedic plus réduit, semblait concentré au sud du village actuel, probablement au niveau du Paluden, et ne suivait pas le même principe¹⁷.

Les habitations organisent leur parcellaire en disposant l'entrée sur le chemin et, attenant à l'arrière, un terrain tenant lieu de cour et potager, pour certains en lanières¹⁸, pour d'autres sous des formes plus ou moins oblongues.

Ces bandes bâties ménagent entre elles quelques espaces de circulation faisant office de rues avec, dans le cas d'Houat, un semblant de « *decumanus* »¹⁹ — voie principale parcourant l'ensemble des habitations — très perceptible actuellement du cœur de bourg aux ateliers municipaux. Dans le cas d'Hoedic, l'éclosion plus tardive du bourg actuel, au détriment du Paluden, ainsi qu'une population moindre au XVIII^e siècle²⁰, explique l'état encore embryonnaire de cette voie principale en 1839.

L'orientation du bâti globalement selon un axe est-ouest, n'est pas uniquement due à un axe de circulation, comme cela peut être le cas de certains hameaux longilignes du continent. Elle semble pouvoir s'apprécier par l'exposition des murs gouttereaux²¹ au sud et à son ensoleillement. J.-M. Delalande en 1850 évoque ainsi « *l'extérieur des maisons, presque toujours orientées au Midi* »²². Une disposition dans l'axe des vents dominants pourrait aussi faire sens avec des chevronnières²³ protégeant la toiture, et une exposition minimale des façades aux vents, mais elle favorise aussi des écoulements linéaires de l'air ne garantissant pas sa décélération. Un autre facteur important de l'intérêt de ces habitats en bande est d'adosser pignon contre pignon, économie d'ouvrage maçonné et préservation de la chaleur de la cheminée.

Dans un article du journal *Le Monde* de 1964, M. Denuzière donne à ces alignements une explication pittoresque, vaguement condescendante :

« *Entre le phare et l'église, construite en 1853, c'est une existence tribale que mènent les Hoëdicais, dans une centaine de maisons bâties à l'endroit le moins venteux*²⁴.

17. *Le grant routtier de Pierre Garcie Ferrande (1520)* in Betton 2012.

18. Il faut certainement y voir les premiers changements de destination des terres agricoles en lanières évoquées plus loin. Devenues terrains résidentiels, elles gardent la forme de leur ancienne affectation.

19. Dans l'antiquité romaine, voie orientée principale est-ouest structurant le plan d'une ville ou d'un camp.

20. Buttin 2017.

21. Murs en direction desquels s'écoulent les eaux d'un comble, par opposition aux murs pignons.

22. Delalande (1850) 1993, p. 62.

23. Partie supérieure rampante d'une pointe de mur pignon, formant saillie au-dessus de la couverture.

24. Assertion plutôt réfutable vu l'absence de relief protecteur.

Aucune rue n'a été tracée. Les alignements des façades sont le fait de l'amour que portent à la ligne droite les gens de mer, la mitoyenneté celui de l'instinct grégaire. »²⁵

Reste que, la raison d'ordre sociologique d'un habitat en bandes répondant aux besoins de l'extension familiale, est certainement la plus probante. Hypothèse qui semble encore se vérifier dans la distribution regroupée des quelques principales familles jusque dans les années 1950-60²⁶.

Une étude historique des titres de propriété de certains hameaux de Bretagne orientale a permis récemment de mettre en évidence une typologie d'habitat très spécifique : le hameau rangé²⁷. Il se caractérise par une succession de cellules d'habitations modestes, accolées par les pignons, dont les affectations au cours du temps peuvent varier. Les membres d'une même famille sont susceptibles de passer d'une habitation à une autre selon les héritages et successions. Le hameau groupé en bande se distinguerait désormais de la longère. Cette dernière serait une construction en longueur, d'un seul tenant, abritant différentes fonctions et appartenant à un même foyer, puis transmis comme tel. Elle traduirait un niveau de prospérité supérieur à celui qui se rencontre dans le cas de hameau rangé en bande.

Cette typologie de l'habitat rangé a sans doute prévalu sur les deux îles dans ce même contexte évoqué par H. Maheux : « *les paysages ouverts à pratiques communautaires associés à un type d'habitats organisés en alignement* »²⁸.

Ces épines dorsales à partir desquelles l'expansion quasi linéaire des deux villages s'est réalisée ont la particularité de ne pas se présenter sous forme de rues, proprement dites. L'espace public non bâti se confond avec l'espace de circulation. Le cas est patent encore aujourd'hui pour Hoedic. La largeur de l'espace entre chacune des bandes bâties aussi bien que la hauteur d'épannelage²⁹ échappent ainsi à toute définition, affranchies d'un alignement sur rue qui a marqué parfois de manière tranchée le moindre bourg du continent.

Hors l'espace des « bourgs », le reste des deux îles est largement dévolu à l'écheveau des innombrables parcelles de terres agricoles, en fines lanières cultivées de deux à cinq sillons de 80 à 90 cm de large sur 50 à 60 m de long³⁰, encore si représentatif, de nos jours, du cadastre houatais. Une manière de qualifier en creux l'espace des « bourgs » est d'y voir des territoires isolés parmi ces terres cultivées³¹.

- Architecture de l'habitat

Au-delà des vues en plan des cadastres de 1839, la connaissance de l'architecture des deux îles nous est offerte par deux témoins oculaires, Jean-Marie

25. Denuzière 1964.

26. Buttin 2016, p. 82-83. De fait, on observe, par exemple, une bande de maisons marquée « Blanchet » au sud-ouest du presbytère et une autre marquée Le Gurun au sud-est du café du Repos.

27. Maheux 2004.

28. Maheux 2004.

29. Silhouette d'un front bâti.

30. *Trouz er mor*, n° 18, 1969, in Vielvoye 2013.

31. Cette image s'applique davantage à Houat qu'à Hoedic, cette dernière disposant, autour du village, de davantage de dunes, d'étangs ou de fourrés.

Bachelot de la Pylaie en 1826³² et l'abbé J.-M. Delande en 1850³³, une génération plus tard. En outre, de nombreuses indications nous sont données dans ce qui a été conservé.

L'architecture sur les deux îles est intrinsèquement liée aux ressources en matériaux de construction. Les maçonneries recourent au granite endémique au lieu³⁴, avec une pose en appareils de moellon, voire en pierre de taille, hourdés au mortier de terre argileuse, plus ou moins sableuse, possiblement adjuvanté de chaux et de tuileaux, permettant ainsi une prise du mortier de grande résistance et durabilité, notamment en milieu marin (procédé dit de Vauban). L'importation de chaux ne peut être exclue, mais elle pouvait être obtenue sur place par grillage de coquillages comme source de calcaire.

La couverture est originellement en paille de seigle, de roseaux ou de joncs, comme en témoigne la hauteur des chevronnières de rampants (constituées de pierre de taille). Des toits de chaume sont encore en place dans les années 1920-1930. Les étangs d'Hoedic entretenus à cet effet, fournissent ce matériau à Houat qui en est exempte. Ce mode constructif induit un volume de bois moins dispendieux avec une charpente rudimentaire de fermettes en bois fendus non équarris supportant une ossature de branchage. Les couvertures en d'ardoises (ou lauzes cloutées) ne sont introduites qu'à partir des années 1850 selon Delalande (quoique ce pût être déjà le cas pour le presbytère d'Hoedic érigé en 1821). Ce n'est qu'à une époque plus récente, entre les deux guerres, que la tuile manufacturée fait son apparition, par exemple pour l'hôtel du Sémaphore à Hoedic (voir fig. 1c).

Le bois destiné aux charpentes et aux menuiseries peut provenir de bois flotté ou de bris, récupérés sur les rivages selon un usage ancien, soit importé depuis le continent. L'absence de ressources en bois local est patente.

Enfin, en matière de vitrerie — pour les rares baies susceptibles d'en disposer — le matériau ne peut être qu'importé à grands frais, n'excluant pas le recours au vélin ou au papier huilé, à la vessie de porc.

Le modèle constructif de Houat et d'Hoedic correspondant au *pen-ty* en usage en Basse Bretagne chez les populations les plus modestes, est encore visible dans les années 1950. Plus précisément apparenté à celui de la presqu'île de Quiberon ou du golfe du Morbihan. Cependant de nouveaux modes constructifs apparaissent avec la construction des forts à partir de 1850. Ils se remarquent à certains millésimes gravés sur des linteaux.

Le module d'habitation standard adopte une forme plus ou moins carrée de 6 à 7 mètres de côté. Le dimensionnement est contraint par l'ouvrage de charpente et par le bois disponible en nature, en quantité et en portée. La hauteur sur mur gouttereau n'excède pas 3 mètres; celle du pignon jusqu'au faite, les 6 à 7 mètres.

L'espace est restreint, réduit à sa plus simple expression. Conçue de plain-pied, la salle basse se remarque par un sol en terre battue. Un plafond de

32. Bachelot de la Pylaie 2004, p. 60, 63, 70-72.

33. Delalande (1850) 1993, p. 62-65.

34. Chauris 2008, Chauris 2009.

plancher délimite un grenier accessible par une trappe, servant à stocker ou à sécher les récoltes, le foin, les matières combustibles. Quelques maisons sont cependant dotées d'une gerbière³⁵ sur la toiture permettant l'accès aux combles depuis l'extérieur.

L'habitation est généralement munie d'un seul et unique percement en façade, une ouverture étroite au midi (25 cm sur 40 cm) se confondant avec celle d'un évier d'étable, chicheté qui frappe le visiteur. Cette rareté et étroitesse des ouvertures paraît devoir être mise sur le compte de l'imposition sur les portes et fenêtres, instaurée en 1798³⁶. L'unique porte visible en façade introduit sur un passage en corridor, faisant office de coupe-vent, matérialisé par une cloison de bois, parfois menant de porte-à-porte du sud au nord, du chemin au jardin. Le foyer et son conduit sont portés sur l'un des pignons, sa sole surhaussée sous la hotte, encadrée éventuellement de part et d'autre de bancs, induisant de fait que la cheminée peut occuper la longueur du mur. Il ne s'est pas trouvé de mention attestant de mobilier de pierre intégré, de type niche, évier, égouttoir ou dressoir.

Les locaux destinés aux animaux domestiques, nommés « écuries »³⁷, apparaissent isolés de la maison par un mur épais, mais à proximité, d'ordinaire positionné à la perpendiculaire.

L'espace intérieur apparaît entièrement dimensionné et proportionné, tant en largeur, qu'en longueur et hauteur, par le mobilier, optimisant le moindre espace. La maison

Intérieur des maisons à Hoedic et Houat, dessin de François Escard, circa 1880.

est ici avant tout le lieu du privé, réduit à ses plus rudimentaires actions : le couchage, les rangements, une source de chaleur en appoint, la préparation et la consommation du repas.

Le corollaire de cet espace privé restreint est que l'espace extérieur en est le pendant pour satisfaire nombre de faits quotidiens : la sociabilité, la subsistance de la maisonnée par le jardin au dehors et directement accessible, l'apport en eau potable pour la préparation des repas, le lavage du linge, la cuisson du pain, le travail communautaire, l'évacuation des déchets, les rares besoins sanitaires...

35. Ouvertures pratiquées sur les combles permettant d'y entreposer le fruit des récoltes.

36. Abolie en 1926, soit 128 ans après sa promulgation... Le format réduit ou les baies pour les ouvrages agricoles échappaient à cet impôt. De là, quelques stratégies caractéristiques de cette période.

37. Boudon 1976, p. 213.

- Contraintes résultant de la construction des forts centraux

Si le développement des « bourgs » de Houat et d'Hoedic s'est opéré le long des cheminements, gagnés sur les terres agricoles ou la lande, en recourant largement au principe du hameau rangé, cet étalement se voit contraint, dès la fin des années 1840 par l'érection des forts centraux³⁸.

Outre le rapport d'échelle entre ces ouvrages quasi monumentaux et les embryons de bourgs, ces opérations inaugurent l'incursion légale de l'État avec la constitution du cadastre de 1839, nécessaire aux expropriations. Ces ouvrages défensifs ont pour conséquence de geler aux abords des fortifications des zones de servitudes militaires qui ne sont pas sans rappeler les périmètres qu'imposent les monuments historiques — ce que les forts de Houat et d'Hoedic sont au demeurant aujourd'hui.

De là, cette impossibilité pour l'une et l'autre des bourgades d'avoir pu opérer un développement du tissu bâti en direction des forts. D'où ce développement vers l'ouest pour Hoedic, interdit d'expansion vers l'est, mais peut-être aussi attiré par les nouveaux jalons « urbains » que sont, à cette même période, les constructions du sémaphore et de la nouvelle église. De là enfin cet évitement en coude nettement marqué pour Houat en direction du port d'Er Beg.

- Le « primo-insurbanisme » des deux îles

À l'issue de cette approche de l'organisation la plus ancienne et des architectures qui la composent, trois postulats peuvent être raisonnablement posés pour Houat et Hoedic. L'unité d'habitation constitue le module élémentaire de l'« insurbanisme » des deux îles (cette échelle « humaine »...). L'unité d'habitation primitive a créé non seulement le cheminement en composant chaque bande d'habitation, mais contribue également à donner sens aux espaces extérieurs, en ce qu'il peut apparaître comme de plus vastes « pièces annexes » de la maison. Sous ce rapport, l'« insurbanisme » des deux îles se manifeste moins dans son architecture que dans la relation qu'entretiennent les insulaires, entre leur bâtiment et les espaces libres. Elle s'assimile à un organisme cellulaire, évoluant en mitoses successives au gré de son évolution : l'unité d'habitation crée dans ses développements l'espace commun — maisons accolées pignon à pignon, puis en bande puis en démultiplication de bande — et non l'espace commun qui commande l'« insurbanisme ».

De ce point de vue, la grande différence entre l'urbanisme des villes et celui des deux îles réside dans le fait que le premier se fonde sur un plan d'ensemble, dans lequel doit s'inscrire ou se loger chaque unité d'habitation, organisant les conditions d'un repli parfois sur soi-même, tandis que le second évolue au gré des besoins. Dans le premier cas, le Temps est Instantanéité; dans le second cas, le Temps est Durée.

38. Pour une vue plus exhaustive, cf. Buttin, Buttin 2015.

Vers la modernité.

Mobilis in mobile.

Mobile dans l'élément mobile.

Entre la Révolution et le début du XX^e siècle, on assiste à la lente structuration du tissu bâti des deux îles, pour une évolution sensiblement comparable, à partir de noyaux d'habitats, « hameaux » ou « villages », s'affirmant comme des « bourgs » par la présence de l'église ou du presbytère.

Les effets de l'« urbanisme », en tant qu'outil, sont bien inexistants, comme sur la grande majorité du territoire rural avant-guerre. Pas de trace d'une quelconque volonté d'ensemble ou de « plan directeur », le vernaculaire se suffisant largement à lui-même. La qualité ou la densité du tissu bâti a pu toutefois être soutenue par des initiatives ponctuelles émanant des recteurs successifs. En témoigne cette énumération concernant Hoedic :

« Les recteurs ont successivement créé, avec l'argent de la cantine, une école, un moulin, un four, un couvent dont les sœurs fournissaient maîtresse d'école et infirmière ; ils ont construit un lavoir, des puits, une jetée, sans compter l'église, le cimetière, le presbytère et le couvent sans qu'il en coûtât un sou à leurs administrés. »³⁹

- Les soubresauts de l'Histoire

Suite au cours relativement tranquille du XIX^e siècle, et à l'aparté douloureux de la première guerre mondiale, le progrès social et technique de l'entre-deux-guerres apporte son lot de nouveautés que les deux îles vont vivre différemment. Le début du XX^e ressemble à une période relativement faste, avec l'apparition d'un vent de richesse passager du fait des allocations de la Grande Guerre, voire plus précocement par l'éclosion des grands travaux d'intérêt supra communautaire que furent les fortifications des deux îles, ainsi que le sémaphore et le phare à Hoedic. Notons aussi l'importante activité goémonnière des femmes à Hoedic qui a pu contribuer à une amélioration des conditions de vie et au sursaut démographique qu'a connu cette île en comparaison de Houat⁴⁰. S'y ajoute l'emploi de prisonniers, par exemple lors de l'édification du port d'Er Beg, à Houat et de la cale du Port Neuf, à Hoedic, à laquelle participèrent des prisonniers allemands entre 1915 et 1916.

Cette période s'accompagne de la venue des premiers touristes ou « continentaux », comme en témoigne sur Houat l'apparition du premier hôtel, Bourgès, ouvert en 1913, ou cette évocation de l'apparition d'une communauté de destin entre l'île et la dynastie Bolloré :

« Ainsi, le train était parti et risquait de s'accélérer rapidement. La municipalité ne disposait que de très peu de ressources. Les besoins étaient importants, notamment pour l'agrandissement du Vieux Port et l'approvisionnement en eau des habitants. Allait-on commencer à vendre et construire à tout va ? C'est dans ce contexte que la municipalité fut approchée par René Bolloré,... »⁴¹

39. Péquart 2007, p. 152.

40. Le Nevé 2017.

41. Vielvoye 2017.

Une dynamique de développement se rencontre simultanément sur Hoedic, qui voit sa population augmenter de 43 habitants entre 1921 et 1926⁴² avec un pic de 426 habitants jamais atteint depuis !

Par conséquent, l'empreinte bâtie gagne régulièrement⁴³. Mais elle faiblit et se stabilise après que la relative richesse subséquente à la fin de la Grande Guerre se soit tarie, laissant les deux localités dans un état « pré moderne », qui ne bougera qu'après la guerre suivante et à la faveur des bouleversements de la seconde moitié du XX^e.

Cette période de reflux économique, que Saint-Just Péquart met sur le compte de la dégénérescence, consécutive aux allocations de guerre, du maillage et des activités agricoles⁴⁴, entraîne de profondes blessures dans la société hoedicaise, au point de faire subir à l'île la période la plus noire de son histoire moderne, occasionnant un exode de sa population et une véritable mise en jachère de son patrimoine bâti⁴⁵. Il faut insister sur l'importance de la désaffection que connurent les îles dans le second quart du siècle, tout particulièrement Hoedic qui a vu sa population passer de 348 habitants en 1936 à 185 habitants en 1946 – soit près de la moitié de ses habitants – alors que Houat aura mieux échappé à cette hémorragie.

De cette période semblent dater les ferments d'une divergence de destinée pour les deux îles, qui les accompagnera jusqu'à nos jours, sur un plan sociétal, tout d'abord, mais aussi sur un plan « insurbanisme », car Hoedic, peut-être moins enfiévrée que sa consœur, fût davantage préservée.

Une première illustration de la gestion de leur territoire par les Houatais intervient avec l'acte signé à Vannes en 1932 pour des terres au bénéfice de M. Bolloré en échange des travaux pour l'approvisionnement en eau potable et de l'argent devant servir à la construction du quai Cappio⁴⁶, complétant le port d'Er Beg.

- Le boom relatif de l'après-guerre

La reprise constructive sur les deux îles, qui s'amorce à partir de la fin des années 1940, s'accompagne de l'apparition de nouveaux marqueurs sociaux, entre les îliens et les nouveaux venus, les résidents et les vacanciers, les résidents permanents et les saisonniers. L'après Grande Guerre a déjà vu l'apparition progressive du séjour d'agrément marquant une nouvelle ère et, à terme, un nouveau souffle pour le bâti. Quoique plus tardivement qu'à Houat, Hoedic finit d'ailleurs par être dotée de son hôtel en 1948 avec l'ouverture par les Carcanagues de l'hôtel du Sémaphore connu aujourd'hui sous l'appellation hôtel des Cardinaux.

À Hoedic, la situation reste précaire : « *les trois quarts des maisons étaient en ruine avant que des crédits à la restauration soient alloués vers 1962* »⁴⁷.

42. Buttin 2017.

43. Notamment sur Hoedic, en raison de l'accroissement de la population, probablement corrélé au dynamisme dû à la présence du phare et du sémaphore.

44. Péquart 2007, p. 157.

45. Péquart 2007, p. 15. Les photographies des Péquart des années 1930 témoignent d'un fort état de délabrement d'une partie du bâti de l'île d'Hoedic.

46. Vielvoye 2017.

47. Boudon 1976, p. 208.

Cependant, l'arrivée saisonnière des estivants annonce le processus de revalorisation du patrimoine. S'en suit une « *recherche éperdue* » de ces mêmes ruines permettant d'obtenir aisément un droit à la reconstruction⁴⁸ et non à la construction. En 1965, 65 estivants possèdent une maison ou un terrain pour construire, 22 d'entre eux étant originaires de l'île, ce qui marque à la fois l'attrait et le développement des résidences secondaires et la volonté d'un certain retour aux sources des « exilés »⁴⁹.

L'apparition de cette nouvelle population installe un partage durable de l'espace social entre les nouvelles catégories de la population :

*« les conflits sur le bâti [...] relèvent d'une différence, si ce n'est même d'un conflit social, entre autochtones et hétérochtones, chacun de ces deux groupes cherchant à produire les modèles de l'autre et se sentant atteint s'il lui est imposé un modèle qui le "marquerait" socialement »*⁵⁰.

Différents aspects du bâti soulignent cette tension identitaire : la présence ou non d'un appentis — autorisé à l'autochtone, il est refusé à l'hétérochtone qui doit « prouver » son intégration en copiant le volume traditionnel —, le choix d'un chien-assis ou d'un « velux », la volonté d'enclorre devant la maison, pratique apportée du continent, le choix des matériaux, etc. On trouve encore, sur Hoedic, les indices d'une distinction de répartition spatiale, car le « centre » est particulièrement recherché et attractif ; mais « *le centre, c'est la marque des autochtones ; le Paluden renvoie aux hétérochtones* »⁵¹, probablement confinés de facto dans un premier temps, en marge donc, mais sans que les qualificatifs de « faubourg » ou de « banlieue » puissent être employés.

En 1955, quoiqu'encore largement ruinées du fait du déclin de l'entre-deux-guerre, les bandes bâties hoedicaïses s'étirent dans l'ouest jusqu'aux relativement récentes maisons des gardiens de phare (1939) avec leur enclos de plaques de béton. La reprise urbaine reste assez timide puisque jusque dans les années 1960, les habitants — dont nombre de nouveaux venus — vont se contenter peu ou prou de retaper le « bourg » sur lui-même.

De la même façon, Houat évolue jusque vers 1955 dans le cadre très précis du centre-bourg actuel, n'ayant encore, sauf rares exceptions, généré aucune construction ni vers la côte à l'est, ni vers le port Er Beg au sud, et encore moins l'important territoire qui fait aujourd'hui l'extension ouest. Par contre, l'amorce de ces extensions est bien en place, et la voie principale, le *decumanus* identifié plus haut, a trouvé son tracé définitif et file droit d'est en ouest.

Enfin, sur les deux îles, si la culture des terres est en train de disparaître, son souvenir perdure dans le parcellaire plus ou moins formel hérité des innombrables bandes de terres en lanières.

Durant les Trente Glorieuses, deux événements majeurs vont contribuer à différencier le développement bâti des deux îles, jusqu'ici coïncidant, malgré les lourdes difficultés d'Hoedic durant l'entre-deux guerre. Si une île est

48. Boudon 1976, p. 217.

49. Hartemann 2012, p. 113.

50. Boudon 1976, p. 205.

51. Boudon 1976, p. 234.

PLANCHE I : HOEDIC, CADASTRE 2018

La « communalisation » des terrains au début des années 1960 et la reprise plus tardive qu'à Houat des constructions, dans le cadre réglementaire du POS ont restreint le périmètre d'extension (SC).

PLANCHE II : HOUAT, CADASTRE 2018

Le parcellaire reste celui de l'ancien cadastre de 1839. Le renouvellement des constructions à partir des années 1950 s'est étalé sur une grande superficie (SC).

PLANCHE III : HOEDIC, CADASTRE 1839

En comparaison de Houat, l'habitat est plus éparpillé, moins aligné et réparti en deux villages (ADM).

PLANCHE IV : HOUAT, CADASTRE 1839

L'habitat aligné en rangée est-ouest est concentré en un seul hameau (ADM).

PLANCHE V : HOEDIC

Implantation de l'habitat de 1839 en rouge, reportée sur la trame de l'habitat actuel en jaune (PB).

PLANCHE VI : HOUAT

Implantation de l'habitat de 1839 en rouge, reportée sur la trame de l'habitat actuel en jaune (PB).

PLANCHE VII & VIII : HOEDIC

L'extension du village se fait essentiellement vers l'ouest à partir des

années 1980, et, plus récemment, vers l'est, sans dispersion notable (IGN).

PLANCHE IX & X : HOUAT

L'extension se fait dès les années 1950 vers le port Er Beg au sud, puis

vers le port Saint-Gildas au nord, vers le moulin dans l'est, çà et là, bien au-delà du périmètre de 1948 (IGN).

PLANCHES XI : HOEDIC

Vue oblique du village vers le nord-ouest (CPG, GJ).

2018

PLANCHES XII : HOEDIC

Vue oblique du village vers le nord-est (CPA, GJ).

PLANCHES XIII : HOUAT

Vue oblique du village vers le nord-ouest (CPG, GJ)

PLANCHES XIV : HOUAT

Vue oblique du village vers le sud (CPJ, GJ)

1951

PLANCHE XV : HOUAT Extension du village entre 1951 (IGN) et 2018 (GJ), vue oblique vers le nord

2018

PLANCHE XVI : HOEDIC ANNÉES 1930

Habitat traditionnel, porte unique en façade, derniers toits de chaume, gerbière d'accès au grenier (SJP).

PLANCHE XVII : HOUAT ANNÉES 1930

(de g. à d. : 1 & 2 SJP, RM, JB, CD, GM)

PLANCHE XVIII : HOEDIC ANNÉES 2010

(PB)

PLANCHE XIX : HOUAT ANNÉES 2010

(PB)

davantage ruinée que l'autre, il n'en reste pas moins que leurs logiques « insurbanistes » ne déparent pas, et que les « bourgs » s'inscrivent, jusque-là, avec plus ou moins de bonne fortune, dans un même cadre d'aménagement territorial spontané.

Ces deux événements, qu'il faut mettre en relief avec l'arrivée tardive de l'électricité, en 1963, et la modernisation générale des Trente Glorieuses, se manifestent, à Houat, au travers de la destruction du port d'Er Beg par une tempête en 1951, induisant la construction du nouveau port Saint Gildas en 1956, et de la communalisation des terres à Hoedic au cours des années 1960. Chacun à leur manière, ces deux événements vont sinon déclencher, du moins accompagner, l'évolution « insurbaniste » des deux îles qui augurera pour la suite et sans doute pour la première fois de leur histoire habitée de voies divergentes pour chacune.

- Vitesse et prospérité à Houat.

Frappée de plein fouet par la destruction de son port, au cœur d'une activité maritime prépondérante, Houat réagit, grâce à des fonds issus entre autres de la solidarité nationale, en érigeant un nouveau port cinq ans plus tard. Plus proche du « bourg », mieux équipé, aménagé en eaux profondes, ce nouvel équipement galvanise l'activité halieutique de l'île⁵², drainant un accroissement rapide de la population⁵³, jusqu'à culminer à 457 habitants au recensement de 1968.

En 1968, Houat regroupait 136 maisons d'habitation, dont 107 résidences principales, 21 résidences secondaires et 8 logements vacants. On mesure bien à travers ces quelques chiffres la vitalité de l'île dans les années 1960 : niveau de la population, importance des jeunes de moins de 21 ans, prédominance de la pêche, développement maîtrisé des résidences secondaires⁵⁴. L'« insurbanisation » se développe rapidement, mais sans réel encadrement administratif. Les nouvelles constructions sont implantées en mitage, avec un éparpillement anarchique, essentiellement vers l'ouest le long de l'axe vers le nouveau port, sur un territoire au parcellaire complexe.

Car Houat est un territoire sur lequel, « *au cours du XX^e, les us et coutumes locaux prévalent* » encore, remarque Andrée Vielvoye, l'actuelle maire de la commune. Sans critiquer des usages qui ont fait la pérennité de l'île à travers les siècles, l'intérêt de la remarque porte sur le statut si particulier de ces îles sur un plan politique et juridique jusqu'à nos jours, avec notamment l'absence de ce que l'on pourrait nommer le droit de l'urbanisme, aux moments des plus fortes expansions du bâti.

De nombreuses voix ont pu, hier comme aujourd'hui, craindre les effets néfastes d'une extension urbaine mal maîtrisée, amplifiée par la flambée de la valeur foncière. Gardien du temple, le recteur Billy intitule son « *Mot du recteur* »,

52. L'activité touristique, pour sa part, semble suivre une autre logique, plus indépendante des équipements portuaires, et sensiblement semblable sur les deux îles.

53. Vielvoye 2013, p. 24. La population a augmenté régulièrement depuis plus d'un siècle pour atteindre en 1965, 447 habitants. Elle comptait 213 habitants en 1841, 287 habitants en 1921, 372 habitants en 1954.

54. Vielvoye 2013, p. 25.

en juillet 1973, « *La tentation* ». Tentation de vente de terrains et de maisons à des non-Houatais (du continent) « *qui deviendraient peu à peu majoritaires et surtout transformeraient l'île* »⁵⁵. En vérité les « hétérochtones » ne peuvent être les seuls incriminés, puisque le développement de la pêche et sa prospérité offrent aux locaux l'opportunité de bâtir de nombreuses et vastes demeures, en substitution du foyer familial exigu traditionnel. Ces nouvelles demeures, de formes et d'aspects dissonants entre elles, sont érigées avec manifestement très peu d'encadrement, au gré des nouvelles fortunes et des possessions foncières des habitants.

« Chaque famille possède plusieurs parcelles aux quatre points cardinaux et donc non juxtaposées. On imagine le morcellement aujourd'hui. Là où il y avait un propriétaire autrefois pour une parcelle (il y a 120 ans), il y en a peut-être 50 aujourd'hui⁵⁶. Et les ventes vont bon train. La complexité du cadastre n'a pas empêché la cession de terrains à des non-Houatais. On relève que de 1932 à 1972 plus de 62 hectares ont été vendus soit 13 % de nos 4 000 parcelles. Les acquéreurs extérieurs sont 40, dont 28 ont réalisé une construction et 8 ont un projet de construction. »⁵⁷

En témoigne encore cette exhortation du recteur Marquer, datant de 1969, à ne pas vendre inconsidérément. Sentence, mise en garde, oracle ou conseil de la part de l'un des derniers tenants du siècle... :

« Vos terres, vous en êtes tous propriétaires depuis qu'au milieu du XVIII^e siècle vos ancêtres se sont partagé l'île; en un temps où, ailleurs, sévissaient les grands maîtres terriens, à Houat : pas un serf, pas un locataire. Prenez garde, vous pourriez passer de la liberté à l'asservissement, même si les liens en sont dorés... »⁵⁸

Au gré de leurs constructions périphériques, les Houatais d'origine tendent à désertier le centre historique, lequel saura séduire des résidents secondaires, y voyant l'opportunité de passer leurs vacances et entretenant leurs acquisitions avec un souci marqué du pittoresque. Le centre de Houat n'est pas sans rappeler aujourd'hui les villages cossus et « authentifiés » d'autres lieux du tourisme comme l'île de Ré.

Affaire emblématique de la période, l'affaire des « propriétés Bolloré »⁵⁹, ce projet de lotissement de 44 maisons en arrière de l'ancien port, reflète bien la position d'une communauté houataise encline au développement économique, mais au sein de laquelle des voix s'élèvent d'emblée pour limiter les dégâts que celui-ci pourrait occasionner. En témoigne la position du conseil municipal sur le sujet :

« Houat soutient l'extension du tourisme, quoiqu'on en dise, mais préfère à un tourisme tapageur et envahissant, des estivants qui y viennent pour y jouir du calme, du repos, du silence... »⁶⁰

L'affaire Bolloré culmine en 1971 et s'éteindra finalement, sans coup férir, durant les années 1980 avec la session de la majeure partie des terres de la famille au Conservatoire du Littoral. Sauf pour le « lotissement Bulot », du nom

55. Ibid., p. 17.

56. Vielvoye 2013, p.25.

57. Ibid., p. 25.

58. *Trouz er mor* 1969 in Vielvoye 2013, p. 13.

59. Vielvoye 2017.

60. Ibid, p. 34.

du recteur du même nom, projet sur 2 hectares que lui a cédé la famille Bolloré sur les hauteurs de la grande plage Treach er Goured. Ce lotissement sera garni de trois maisons, avant que le conseil municipal, en désapprouvant le style, ne décide d'enterrer définitivement le projet.⁶¹

- Lenteur et modestie à Hoedic

L'île, qui avait subi une forte hémorragie démographique à la fin des années 1930, connaît une légère embellie après la guerre, nonobstant l'état de délabrement manifeste d'une grande part de son patrimoine bâti. Cependant une décrue de la population, reprend dès les années 1960. Parallèlement aux initiatives des locaux, le renouveau bâti de long terme est à mettre ici, plus encore qu'à Houat, largement sur le compte de l'arrivée de résidents secondaires.

Les initiatives estampillées locales sont endossées par le recteur Thomas, réputé bâtisseur :

*« Pendant ses six années de présence à Hoedic, outre ses obligations pastorales, l'abbé Thomas a travaillé inlassablement et mis en œuvre la réhabilitation des maisons des Hoedicaïs, la restauration de l'église, l'équipement de l'île en eau et en électricité, ainsi que les projets de nouveau port. »*⁶²

Le bâti ancien est rénové et apparaissent des constructions nouvelles, nettement moins nombreuses qu'à Houat. En 1965, sans plus d'encadrement qu'à Houat, une maison est construite à l'écart du village, à mi-chemin de l'ancien phare. Le mitage n'ira cependant pas plus loin à Hoedic. La même année, une autre maison est construite dans l'ouest du bourg, dans une zone qui deviendra le « *lotissement des Hoedicaïs* » où 6 maisons seront construites à la fin des années 1970. À noter que dès la fin des années 1960, quelques constructions de résidents secondaires apparaissent en marge des zones humides ou du Paluden, au sud du village.

Pour faire bonne mesure, à l'instar de l'affaire Bolloré chez sa voisine, Hoedic connut également son « *plan d'aménagement de lotissements* », sur la côte est de l'île. Cette vente envisagée de terres communales était présentée comme un moyen de trouver les subsides pour créer un nouveau port à l'Argol. Ce projet portait un style régionaliste, typique de l'époque, mis en avant comme une façon de respecter le patrimoine bâti préexistant avec, en plan de masse, la constitution de « hameaux », sans doute dans la forme et l'esprit du foyer originel de Paluden. Ce sont les premières propositions d'une zone à « urbaniser », présentée d'ailleurs, comme mesurée, limitée et inaltérable, avec l'apparition d'un souci paysager d'intégration diffuse : le jardin prolonge l'habitation et accède au paysage qui n'est pas sans rappeler la formule « *les paysages ouverts à pratiques communautaires associés à un type d'habitats organisés en alignement* », associée précédemment à l'habitat ancien. Il est intéressant à cet égard de mesurer les précautions avec lesquelles ce plan d'aménagement est présenté, jugeant la conscience naissante d'avoir un patrimoine hors du

61. Vielvoye 2016, p.5

62. Leurette, Thomas 2009, p. 32-34.

commun. Néanmoins, toute respectueuse de l'intégrité insulaire qu'elle se représentait, son aspect ne devant pas trahir le caractère d'Hoedic, cette opération ne verra jamais le jour. Une opération beaucoup plus réduite lui sera substituée dans les années 1970, se traduisant par les rangées de maisons construites dans le sud-ouest du village⁶³.

C'est dans ce contexte de vitalité modérée et de brutales projections naturo-modernistes⁶⁴, qu'apparut l'opération dite de « *révision du cadastre* », qui fut en réalité l'élaboration en 1971 d'un nouveau cadastre et non pas la révision d'un cadastre abandonné depuis les premières années du XX^e siècle. Le rôle important de l'abbé Thomas, recteur d'Hoedic, fut de faire accepter par les Hoedicaïs le choix arbitraire et dépourvu de toute base légale, de « baptiser » propriété de la commune des terres qui, dans le précédent cadastre, étaient des propriétés privées.

*« La décision fut prise en 1965 par le sous-préfet Jacquet dans la salle à manger de l'abbé Thomas, en présence d'un notaire, M^e Géhan, qu'elle troubla très sérieusement. Cette solution — heureuse, sinon légale, pour la communauté hoedicaise — ne fut acceptée par les Hoedicaïs, que parce qu'elle était cautionnée par leur recteur. »*⁶⁵

Cette mesure était un préalable nécessaire à tout projet de lotissements par la commune, ce qui a pu faciliter son adoption par l'administration. Il s'agissait de terrains inoccupés au moment de cette opération, du fait du déclin des activités agricoles. Cette décision, empreinte, avec du recul, de sagesse patrimoniale, fut pour Hoedic un véritable tournant, puisqu'elle engagea à un développement restreint de l'empreinte bâtie, tout en garantissant une complète maîtrise des réserves foncières par la commune.

Par-delà l'aspect purement cadastral, cette décision était portée par un esprit de « conservation », mais portait également en elle la mesure des futures politiques communales et excluait de possibles « plans d'aménagements » privés. Elle répondait définitivement avec autorité et anticipation aux antagonismes qui, pendant ce temps, continuaient et continuent d'agiter sa voisine.

Hoedic obtint finalement l'adoption définitive du projet de construction d'un nouveau port à l'Argol, construit en 1973, permettant de développer à plein le transport de passagers. Cependant, le retard pris sur Houat ne va pas permettre à l'activité halieutique de s'y développer de la même façon, l'île s'étant déjà vidée d'une bonne partie de ses potentiels actifs. Cela aura son incidence sur une « insurbanisation » et une architecture plus modeste, moins portée par un effet de faste économique.

- Manifestations de ces révolutions insulaires.

Le renouveau amorcé est soutenu par la présence de cette génération moderne d'insulaires qui investissent les îles. Les modifications concernent

63. Buttin 2018.

64. Contraction inspirée de la terminologie de Françoise Choay, alliant anti-urbanisme et progressisme. Rappelons également le contexte particulier à la région de Bretagne à l'époque qui fut amenée à opérer un renouvellement d'envergure de ses territoires pour rattraper un retard structurel de taille à l'échelle nationale, sous l'impulsion du CELIB (Comité d'études et de Liaisons des Intérêts Bretons) créée en juillet 1950.

65. H. Buttin, note 5 in Leurette, Thomas 2009, p. 31-32.

d'abord d'anciennes maisons devenues résidences secondaires. Restauration, reconstruction, rénovation constituent les premières démarches. On décèle par endroit quelques additions de construction en bande, par le fait d'antériorité de fondation ou de ruine ainsi que quelques situations de dents creuses au sein d'une bande d'habitats rangés existante. Le remploi de matériaux est bien souvent de mise, puisqu'à disposition et sans que le coût de la fourniture ne soit majoré par un acheminement depuis le continent.

Devant composer avec des habitats de surface modeste, de l'ordre de 35 m² pour les plus petites, conçus par ailleurs sans aucune séparation des activités — rappelons que le mode de vie séculaire organisait la vie des membres d'un même foyer dans une seule pièce ne bénéficiant pas des commodités qui se rencontrent sur le continent —, les insulaires eurent la possibilité d'adopter plusieurs stratégies.

Hormis quelques rares et anciennes gerbières, qui peuvent encore s'observer, les ouvertures en toiture font leur apparition. L'aménagement de l'étage, antérieurement dévolu au rôle de séchoir, offre une augmentation de la surface habitable. Plus généralement les baies et les fenêtres apparaissent ou s'élargissent. Par ailleurs, on observe la généralisation des extensions formant appentis au nord, abritant les espaces plus techniques requis par le mode de vie moderne.

À ces interventions sur les existants, une autre forme de renouvellement se met en place au travers de constructions neuves, à titre individuel ou dans le cadre d'opérations de lotissement. En termes d'aspect, les constructions neuves ont procédé d'un néo-régionalisme savamment étudié dans les années trente en France et systématisé après guerre, sur lequel se fondent encore les institutions qui ont en charge d'instruire les demandes. Ainsi, en reproduisant toujours un même modèle, on assiste à la production de la maison « typique » qui reste un pâle cliché de l'habitat vernaculaire. Dans le cas de Houat et d'Hoedic, la conservation d'éléments d'architecture, de chevronnières⁶⁶ par exemple, illustre ce phénomène de réminiscence. À l'origine, cette disposition constructive se justifiait en raison du mode de couverture en chaume ou roseaux qui caractérisait les deux îles, mais qui n'a plus de sens aujourd'hui pour des couvertures en ardoise.

Les modifications des tissus insurbanistes de Houat et d'Hoedic en surface ne doivent pas occulter un autre aspect vital, celui de l'alimentation en eau potable. Le sujet est d'autant plus crucial que les besoins en eau pour satisfaire une population qui augmente brutalement en pleine saison estivale ouvrent la question des disponibilités et des réserves. Houat et Hoedic furent longtemps réduits à la ligne de fontaines ou puits communs créés à l'instigation des recteurs. C'est dans les années 1960 que les deux îles seront dotées de l'eau courante, peu après l'électricité. En mai 1965, Hoedic est équipée d'une petite station de captation d'eau souterraine, adaptée pour satisfaire les besoins de l'île. Pour Houat, le projet met plus de temps à aboutir; ce n'est qu'en

66. La chevronnière est la partie supérieure du mur pignon formant saillie au-dessus de la couverture.

septembre 1967 que deux réservoirs sont construits sur le fort pour approvisionner le village en eau.⁶⁷

Moins dotée en eau douce que l'île sœur, Houat sera le théâtre de travaux d'ampleur pharaonique, dont la presse se fera l'écho. En 1966, le ministère de l'Agriculture propose la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer, selon un modèle expérimental innovant⁶⁸. Entièrement pris en charge par l'État, les travaux débutent en mai 1970 et s'achèvent en octobre 1971. Ce n'est que quatorze mois plus tard, en décembre 1972, que l'on procédera à son inauguration, sous l'égide de Christian Bonnet, conseiller général et fondateur de l'association des îles du Ponant. De déboire en déboire, l'usine fonctionnera en intermittence, pour finalement ne servir à compter de 1975 qu'en période estivale⁶⁹ — alors que le pays tout entier connaît une canicule mémorable... — puis, jusqu'à 1993, en appoint de sources d'eau conventionnelles. De Charybde en Scylla, ce fleuron de la technologie française, emblème de la modernité des années soixante-dix, sera entièrement démoli en 1998⁷⁰.

Cette gabegie financière dont Houat fut le théâtre, de même que l'affaire Bolloré à la même époque, reflète cette modernité qui marqua significativement les années 1970 par ses grands travaux conduits depuis Paris, sous les présidences de De Gaulle et de Pompidou (dans les faits, la décentralisation était alors inconnue). Houat et Hoedic, si modestes soient-elles à l'échelle de la carte, n'auront pas échappé aux velléités de l'époque dans le dessein affiché que la Bretagne récupère son retard sur le reste de la France.

Les paradoxes juridiques de l'« insurbanisme »

Dura led sed lex.

La loi est dure, mais c'est la loi.

- Les îles et la législation française

Dans la rédaction des textes fondateurs, le législateur n'a laissé que peu de place aux cas des îles. Quand il emploie ce terme, le Code civil en son article 560, semble renvoyer exclusivement à des îles du domaine fluvial, sans que nous ne trouvions mention du domaine maritime. Nous appuyant sur une étude⁷¹ d'Erwan Le Cornec, maître de conférence en droit public, nous retenons que, puisque l'« insularité » est une notion rarissime en droit positif de l'urbanisme et de l'environnement⁷², et puisque la référence à l'insularité ne vaut que pour les îlots inhabités, ce qui est très réductionniste⁷³, il faut simplement se référer au droit général des domaines cités. Cependant, ajoute l'auteur, la spécificité insulaire (y compris eu égard au littoral), la fragilité de

67. Chiron 2008, p. 106.

68. Blaizot, Paturel 1972, p. 151-153.

69. *Ouest-France* du 13 avril 1976, article de J. Le Guillou : À Houat, c'est déjà l'été. Eau rationnée, îliens fâchés. *Ouest-France* du 23 septembre 1978 : Une expérience peu concluante : L'usine de dessalement de l'eau de mer de l'île d'Houat va être mise en veilleuse.

70. *Ouest-France* (Auray) du 25 mars 1998 : L'ancienne usine d'eau rayée du paysage.

71. Le Cornec 2000.

72. *Ibid.* p. 33.

73. *Ibid.* p. 35.

ces espaces, motive la question d'un traitement juridique particulier. Le corpus juridique apparu progressivement amène à considérer plus prosaïquement : le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement.

- Les strates juridiques pour le littoral

Après la généralisation du permis de construire sous Vichy, la loi d'orientation foncière (LOF) du 30 décembre 1967, introduisant les plans d'occupation de sols (POS), a constitué le premier outil global d'aménagement du territoire et du bâti.

On assiste parallèlement, en réaction au phénomène d'urbanisation incontrôlée qui marque les années soixante et soixante-dix, à l'émergence des associations de défense du patrimoine, à la création des parcs nationaux à l'échelon local et national (1960), ainsi qu'à l'instauration d'établissements publics, tels que le Conservatoire du littoral (1975). Ce dernier jouant un rôle de tout premier plan à Hoedic et à Houat, nous y reviendrons.

Par la suite, seront créées en 1983 des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), statut qui s'applique là encore aux deux îles. S'il ne s'agit cependant que d'un inventaire n'induisant pas de protection réglementaire, elle peut en constituer le préalable, comme le souligne Erwan Le Cornec :

« si, aux yeux du juge, l'espace considéré mérite a priori d'être protégé parce que les incidences du projet rapporté à la valeur de ces espaces sont disproportionnées, alors une ZNIEFF pourra se voir accorder cette fonction d'arbitrage dans le sens de la protection de l'environnement. »⁷⁴

Dans le même esprit se juxtaposent le réseau Natura 2000, la loi Littoral de 1986 et son corollaire sur L'eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2000.

Cet arsenal a profondément modifié et complexifié l'approche sur ces milieux particuliers. Les administrations sont dès lors dotées d'outils d'encadrement des aménagements en zone littorale. La loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) remplace en 2000 la LOF de 1967. En 2010, Grenelle II instaure un schéma de cohérence territoriale (SCOT) à destination des communautés de communes ainsi qu'un plan local d'urbanisme (PLU) à destination des communes. Ce PLU, d'actualité dans les municipalités respectives d'Houat et Hoedic, se substitue au POS.

Un autre axe de protection plus spécifique au patrimoine bâti, initié par la loi du 2 mai 1930, motive l'adoption d'une série de lois débouchant en 2004 sur la promulgation d'un code du Patrimoine relatif aux sites et monuments historiques, naturels, artistiques, etc. Aux sites apparents, il faut compter également les sites non apparents telles les zones archéologiques sensibles. Son application est soumise à l'autorité de l'architecte des bâtiments de France, ou l'inspecteur des sites, garants de l'application des lois.

Ainsi faut-il composer la gestion d'un territoire insulaire à l'aune du corpus de lois environnementales, des codes de l'Urbanisme, du Patrimoine, de la

74. *Ibid.*, p. 49.

Construction, des différents ministères de tutelle intéressés, etc., sans qu'il y ait pour autant de véritables spécificités législatives insulaires. Une île, espace fini par essence, se réfère à un cadre juridique attaché aux enjeux du continent, fondé en réaction à un mitage incontrôlé et au bétonnage des côtes.

Sans possibilité de repli sur un arrière-pays, les petites îles peuvent se voir contraintes dans tous les sens de leur développement. *A contrario*, la plus notable partie de la communauté de communes « Auray Quiberon Terre Atlantique » est à même d'organiser ses développements sur son arrière-pays.

Si le développement de ces territoires se heurte à cette prise de conscience de la nécessité de préservation, elle n'a jamais associé autrement que laborieusement conservation et développement, sans disposer d'un outil juridique unique, suffisamment précis pour préserver l'intérêt commun, suffisamment souple pour que chaque île puisse y trouver sa place dans les particularismes géographiques qui lui sont propres. Cette superposition des périmètres réglementaires tend à compliquer les possibilités de développement, alors que celui-ci, qu'il soit durable ou économique, est érigé en maître mot.

- Développement du droit sur Hoedic et Houat

De par leur situation, Houat et Hoedic héritent des différentes mesures touchant le littoral et certains espaces remarquables. La première mesure administrative de protection de leur patrimoine naturel porte les deux îles à l'inventaire des « sites inscrits » en 1968. Par la suite, elles accéderont au statut de « sites classés » (Hoedic 1979, Houat 1981) pour l'ensemble du territoire de l'archipel à l'exception des bourgs et des ports qui restent en sites inscrits.

Les municipalités, acteur légal des évolutions juridiques du sol, doivent composer avec de nouveaux cadres et au travers de différents prismes : gestion par convention des espaces acquis par le Conservatoire du littoral⁷⁵, administration des espaces communalisés (particulièrement sur Hoedic), direction urbaine et territoriale d'ensemble avec la constitution d'un PLU, répercutant lui-même dans son texte ou dans ses orientations⁷⁶ l'échelonnage des règles, lois et recommandations, depuis les textes nationaux jusqu'au SCoT (schéma de cohérence territoriale) de la communauté de communes AQTA (Auray-Quiberon-Terre Atlantique) intégrée par les deux îles en 2015.

L'évolution du droit de l'environnement, l'accession au statut de site classé, puis les acquisitions du Conservatoire du littoral ont largement contribué, depuis les années 1970-1980, à sanctuariser une part importante des terres des deux îles. Ces espaces protégés chevauchent pour partie la bande des 100 mètres depuis la limite haute du rivage quienser les îles.

Notons cependant, rappelle le maire d'Hoedic, que : « *Si le tourisme se développe, c'est grâce à cette réglementation. On ne peut donc pas lui en vouloir de nous mettre parfois des bâtons dans les roues. Mais elle peut être frustrante* ». Si les cadres légaux protègent, beaucoup de projets d'intérêt général pour les collectivités

75. Cf. à ce sujet Blot, 2011.

76. Par le biais désormais d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD).

doivent composer et peuvent être contraints et « être bloqués pendant un moment ». En sorte que ces besoins ne trouvent bien souvent leur débouché qu'à la faveur de dérogations.

- L'enjeu des terres communales

À Hoedic, la quasi-totalité de l'île étant communalisée ou sous l'égide du Conservatoire, la municipalité jouit d'une maîtrise quasi exclusive sur les volontés d'aménagement. Les règles d'urbanisme ne trouvent d'emploi que dans les parties restreintes du « bourg », du Paluden et du Vieux Phare. En témoignent ces considérations contemporaines sur la politique constructive de l'île :

« À Hoedic, c'est la chance d'avoir pu, il y a une trentaine d'années, devenir le principal propriétaire du sol qui lui a permis [la municipalité] d'offrir aux Hoëdicais une possibilité de devenir propriétaires. Disposant ainsi de réserves foncières, elle a pu constituer un parc locatif social. À titre d'exemple, les quatre terrains vendus depuis 1995 (par la commune à des personnes travaillant et résidant sur l'île) l'ont été à environ 15 €/m², soit un prix huit à dix fois inférieur à celui du marché. »⁷⁷

Les décisions municipales articulent les possibilités de logements des uns et des autres, que ce soit des Hoëdicais (comprendre les locaux) ou des nouveaux arrivants souhaitant s'installer et travailler sur l'île. C'est dans ce contexte que la municipalité a mis en place son PLU, venant remplacer l'ancien POS.

À Houat, la volonté de planification territoriale apparaît au gré des diverses équipes municipales, mais elle se heurte dans son application à un cadastre resté extraordinairement fragmenté, héritage des anciennes bandes de cultures. Les règles « urbaines » doivent donc être réfléchies pour l'ensemble de l'île et impliquent des tensions entre volonté publique et propriété foncière. Cette situation explique l'explosion rapide et non maîtrisée de la surface résidentielle sur des terrains privés, suite à la construction du port Saint Gildas.

En 1971, alors que culmine l'affaire Bolloré, l'adoption d'un POS, outil de gestion locale du territoire, est jugée comme un préalable indispensable à toute décision. Puis, en 1975, une partie de la commune est classée en « périmètre sensible »⁷⁸, avant la première acquisition, en 1981, par le Conservatoire du littoral.

La problématique foncière est cependant telle que les mesures de conservation et de gestion ne suffisent pas à répondre aux besoins de la commune de se doter d'outils contraignants. Cette citation de la revue *Trouz er Mor*, de 1993, est emblématique d'une situation qui reste, aujourd'hui encore, brûlante et irrésolue :

« Après enfouissement de tous les câbles électriques et téléphoniques, une remise en état de tous les chemins et routes est nécessaire et urgente. La commune ne peut intervenir que si elle est propriétaire de ces terrains et routes. Si nous voulons bénéficier de subventions indispensables, un petit remembrement est donc nécessaire autant que possible par arrangement à l'amiable. Tous les sentiers, chemins ou routes laissés à la circulation depuis plus de 30 ans (ceci concerne le village)

⁷⁷ Buhot 2009, p. 150.

⁷⁸. Vielvoye 2017.

sont prescriptibles. Ils peuvent sous forme d'expropriation d'intérêt public entrer en domaine communal après tracé par un géomètre et enquête publique. Pour tous les sentiers ou chemins ou routes mis en service depuis moins de 30 ans, les propriétaires ou groupes de propriétaires devront soit faire cession à la commune (qui prendra à sa charge entière, assainissement, eau et éclairage public), soit les garder privés (en ce cas, tous les travaux leur seront facturés). Ce problème est à résoudre au plus vite pour éviter les rumeurs et animosités. »⁷⁹

Toute proportion gardée, la situation foncière particulière à l'île de Houat n'est pas sans similitude avec l'île de Mayotte, qui connaît aujourd'hui d'insurmontables problèmes juridiques dans le relais pris récemment par le droit français sur le droit coutumier acté par des Cadis qui régissaient les propriétés mahoraises. La légalité des actes passés sous droit coutumier n'étant pas reconnue, leur opposition reste sans effet, se heurtant à la conception de propriété, de domaine de droit public et de domaine de droit privé.

Le cas est patent pour Houat, dont la situation reste relativement similaire à celle laissée du temps des recteurs par la rédaction des actes sous seing privé sous leur égide, parfois non enregistrés dans les rôles d'enregistrement et les hypothèques.

- Une transition brutale non anticipée par la législation

Les mesures de conservation, si vertueuses soient-elles dans leur dessein, sont-elles devenues dans leur application des protections ou des freins pour les collectivités littorales ? Qu'ils soient jugés désirables ou non, il est certain que sur les 291 hectares de Houat et les 208 hectares d'Hoedic, les effets de toute politique urbaine, ne manquèrent pas et ne manqueront pas d'impacter irrémédiablement de si petits et fragiles territoires.

Nous concluons ce volet en empruntant les propos d'Erwan Le Cornec, qui prône un renforcement du poids juridique tout en renvoyant les différents acteurs à leur intelligence du vécu et de la responsabilité communautaire :

« Mais l'on aura beau inventer les meilleurs dispositifs juridiques de régulation des activités susceptibles de nuire aux espaces insulaires, ce n'est pas pour autant que la régulation générale de ces activités sera efficiente et, surtout, efficace. Le droit n'est pas tout : il faut chercher à atteindre un niveau suffisant de protection de l'environnement insulaire par des moyens de contrôle dignes de ce nom : tant que l'état de droit ne sera pas suffisamment mis à contribution par les collectivités publiques (État ou collectivités locales), par les acteurs économiques, par les simples citoyens, il est clair que même les contraintes juridiques les plus fortes et les mieux organisées juridiquement n'empêcheront pas la braderie des espaces et des ressources îliennes que l'on constate déjà ici ou ailleurs. La question reste en définitive de savoir quels sont le prix et la valeur que les acteurs concernés entendent conférer à la protection de l'environnement dans ces espaces et quel est le degré de contrainte juridique qu'ils acceptent en conséquence de voir peser sur eux-ci. »⁸⁰

79. Trouz er Mor 1993, in Vielvoye 2014.

80. Le Cornec 2000, p. 50.

Présents et devenirs

« Les îles avaient profité du reflux pour s'approcher une fois encore du continent (...) Elles avaient longuement regardé les traits de ce pays tellement plus vaste qu'elles. Elles avaient senti son violent goût de terre et voyant que la mer avait prononcé sa dernière parole, elles se retirèrent doucement comme des paysans qui ont de loin contemplé la ville, sachant que leur vie serait ailleurs pour toujours et que cela était bien ainsi. »⁸¹

Les îles de Houat et d'Hoedic sont amenées à composer dorénavant leur avenir en conjuguant différents paradigmes. Les volontés de développement portées par les municipalités sont le fruit des nouveaux rapports à l'habitat, au patrimoine, à la propriété, à la notion d'échelle territoriale, qui se font jour à mesure que les îles cristallisent leurs fonctions touristiques et de villégiature, perdent leurs résidents permanents, leurs filiations historiques, et que se dessinent de nouveaux enjeux environnementaux et communautaires.

Ces thématiques, constitutives du devenir bâti des deux îles, sont abordées en puisant tant dans les propos des maires actuels initiateurs des nouveaux PLU — ils se sont aimablement livrés à nos interrogations —, que dans les données disponibles et observables permettant de mettre en lumière leurs atouts ou prédispositions.

- État des lieux en 2018 des îles de Houat et d'Hoedic

La typologie de l'habitat en bandes, si remarquable sur Houat et Hoedic, et qu'on s'attendrait à voir généraliser sur l'ensemble du littoral et des îles du Ponant, n'est pas toujours bien lisible, différents déterminismes topologiques, fonctionnels ou autres, expliquant les nombreuses variations observables. On peut constater que si le schéma reste perceptible sur Houat — dont le centre du village, massé sur la croupe de l'île témoigne fortement — il semble néanmoins aujourd'hui moins flagrant qu'à Hoedic⁸². Cela s'explique par l'extension plus anarchique de l'empreinte bâtie d'après-guerre, ainsi que par la plus importante variation topographique, notamment les effets de vallonnement vers la route du Vieux-Port. Durant les dernières décennies, le développement de l'empreinte bâtie — drainé par de forts enjeux fonciers dont, on l'a vu, Hoedic s'est tôt affranchie — reste assez dynamique. Il se propage sur tout le pourtour du « bourg » tel qu'il s'était déjà amorcé à la fin des Trente Glorieuses, suscitant quelques constructions isolées.

Sur Hoedic, l'empreinte bâtie augmente de moitié entre 1960 et 2010⁸³. Cela se fait de façon relativement régulière, avec une augmentation pondérée sur l'ensemble de la période, restant circonscrite au cadre

81. Cassabois 1981, p. 53.

82. Alors que c'était l'inverse au début du XIX^e.

83. Cf. : SCoT du pays d'Auray : rapport de présentation p. 259

donné par Paluden au sud, les abords du « vieux bourg », l'église au nord et les maisons de l'enclos des gardiens de phare à l'ouest. La communalisation des terres a permis la pérennisation de cette « enceinte urbaine », et le développement modéré qui en a découlé montre une densification mesurée. Depuis 1975, hormis pour l'extension de la zone résidentielle sur le flanc sud-ouest du « bourg », le « lotissement des Hoedicaïs » vers le nord-ouest et les travaux d'aménagement d'intérêt communautaire que sont le nouveau port et une petite station de production d'eau construite en 1967 à l'ouest, le bâti ne s'est que très peu étendu et ne peut que jouir du privilège de se revitaliser sur lui-même.

- L'imbroglie foncier à Houat

Le cadastre actuel de la commune tend à reproduire le foncier non bâti tel qu'il apparaît sur son homologue de 1839, d'autant plus que les mesures de protection des sites en ont figé les sols (cf. planches I à VI). Plus curieusement encore, en confondant deux représentations spatio-temporelles, des habitations se superposent sur ce tissu de lanières qu'on aurait bien du mal à distinguer sur le terrain. Les terres jadis cultivées sont retournées en landes rases, ronciers ou friches, en nature d'espace naturel. Non entretenues pour certaines d'entre elles et sans véritable titre, des parcelles ou groupes de parcelles pourraient participer de plusieurs statuts selon l'interprétation des textes en vigueur : biens non délimités, sans bornage ou marque matérielle, biens sans marque ni titre, biens morcelés en indivis... Les plus vastes parcelles de champs originels encore assez lisibles étaient fractionnées en lanières, chacune attribuée par tirage au sort à un foyer pour être exploitée.

À la différence d'Hoedic dont le foncier est plus nettement établi avec la communalisation, l'île de Houat rencontre une situation inédite et particulièrement contraignante. Le maire, Madame Andrée Vielvoye, relève à ce titre que l'île rencontre un « *gros problème de légitimité du foncier* » qui pourrait hypothéquer son avenir s'il n'était résolu.

Antérieurement à l'installation de la commune « pleine et entière » au début des années 1990, quand le recteur cesse d'être secrétaire de mairie, la totalité des actes touchant à la propriété a échappé aux procédures par voie de notaire du continent, avec enregistrement aux hypothèques. Aujourd'hui, ce défaut d'actes enregistrés donne lieu à un imbroglie juridique majeur. Même les administrations ne peuvent reprendre la main sur ce qui aura perduré de leur propre fait pendant des décennies.

Des équipements publics s'avèrent construits sur des terrains privés sans qu'aucun acte de l'époque ne puisse être produit. À ce jour, l'emprise d'équipement public la mieux maîtrisée porte sur le bâtiment de la Mairie ainsi que le fort de Houat, pour lequel le périmètre militaire et le bornage mis en œuvre sont sans contestation. Des chemins communaux ont des portions de cheminements sur terrains privés, occasionnant au cas par cas un rapport de force entre la municipalité et certains particuliers. Une partie

du réseau viaire (voie publique) revendiquée à titre privé est entretenue aux frais de la collectivité, mais sans que la collectivité en ait la jouissance. À tel point qu'une menace pèse que la commune ne prendrait plus en charge les frais d'entretien des passages privés qui seraient dès lors fermés.

À son paroxysme, cette situation aura dégénéré en un *statu quo* permanent. En vue d'y mettre fin, une voie de normalisation a été heureusement entreprise avec fermeté afin que la nécessité de l'intérêt général prévale, en recourant à toutes les voies légales à disposition.

- Espaces ouverts et espaces fermés

La schématisation entre espaces ouverts et espaces fermés sur les deux îles offre une remarquable lecture synthétique des contraintes et libertés énumérées ci-dessus (cf. ci-contre : plans des espaces accessibles).

Cette interprétation réalisée à l'échelle du promeneur, d'après des indications ou barrières visibles est inspirée du « *plan de Nolli* », établi par l'architecte du même nom à Rome au XVIII^e. Elle n'a pas vocation à rendre compte rigoureusement des destinations de chaque espace. Si la distinction entre espaces ouverts et espaces fermés correspond à certains égards à la distinction espaces publics et espaces privés, ils diffèrent cependant et ne doivent pas être confondus. Ceci étant dit, la juxtaposition de ces deux distinctions livre des informations intéressantes : que ce soit par leur correspondance ou leur dissemblance.

La correspondance entre espace public et espace ouvert permet notamment de bien mesurer l'ampleur de la communalisation des terres sur Hoedic. À *contrario*, la correspondance entre espace fermé et espace privé n'est pas nette, notamment sur Houat, dont la grande majorité du foncier est resté maillé d'une multitude de parcelles privées, qui ne sont pourtant, pas toujours, loin s'en faut, spatialement fermées, quand bien même seraient-elles toutes bien identifiées.

La lecture de ces deux schémas laisse donc apparaître un plan de cheminements très libre sur Hoedic, remarquable par sa singularité. Et nous savons, d'après la synthèse faite plus haut de l'évolution possible du foncier, la quasi-impossibilité de voir davantage d'emprise spatiale se « privatiser ». Alors que sur Houat les emprises privées sont beaucoup plus importantes, avec de larges espaces entièrement fermés, que le promeneur doit contourner. Les cheminements, parfois « passages privés » comme mentionnés plus haut, peuvent faire l'objet d'une tension entre privé et public. D'autant que le terrain, restant encore très largement cadastré, fait également l'objet d'un enjeu entre pouvoir public et particuliers. L'emprise du « visiblement privé » pourrait donc s'accroître encore.

- Intégration politique des deux îles

Houat et Hoedic participent de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique (AQTA.) depuis le 1^{er} janvier 2014. Elle associe dans un même ensemble territorial quatre anciennes communautés de communes et

Le plan de Nolli figure les espaces urbains accessibles au public (en 2016) à Houat et à Hoedic. Les emprises privées plus importantes à Houat se distinguent d'un plan de cheminement plus libre à Hoedic. (JMM).

quatre communes isolées, dont Houat et Hoedic. Cette territorialité fragmentée, ne formant pas une entité géographiquement homogène comme il s'en rencontre sur tout le continent, se compose de territoires détachés d'une part (Houat, Hoedic et à un certain égard, Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon en tant que presque-île) ainsi que de territoires continentaux d'autre part, avec Auray pour centre de gravité décentré.

Si elle attise la crainte de la dilution de la représentativité locale dans un ensemble trop grand, et intrinsèquement déséquilibré entre communes de poids très divers, cette appartenance communautaire semble être porteuse d'effets bénéfiques. Les deux îles qui avaient au siècle dernier entrepris des parcours distincts, retrouvent une destinée peut-être commune et ont la capacité désormais de parler d'une seule voix. Elles peuvent tenter d'inscrire leurs singularités dans un schéma global (tentative illustrée par le SCoT), ce qui représenterait une garantie de leur prise en compte.

Et si la part décisionnelle de la communauté de communes concernant l'urbanisme reste à la marge de celle de la municipalité, cette échelle de gouvernance façonne tout de même un nouveau cadre institutionnel. Or, de l'avis de Jean-Luc Chiffolleau, maire d'Hoedic, la présence d'élus locaux reste indispensable, du fait de la particularité géographique des îles. Ce, tant pour l'aspect social, à savoir, être en mesure de rencontrer aisément ses administrés, que pour l'aspect politique : une île étant un univers qui mérite d'être appréhendé de l'intérieur.

Néanmoins, les municipalités actuelles s'accordent à trouver un climat d'attention bienvenu de la part de la communauté de communes, dans lequel apparaît une prise en compte des besoins particuliers des îles. Une réunion hebdomadaire d'AQTA est honorée par les deux maires, qui peuvent être amenés à se déléguer l'un l'autre.

Loin d'être anecdotique, cette excentration par delà la mer n'est pas sans revêtir une réalité particulière qu'un continental ne peut concevoir naturellement. Les liaisons maritimes s'effectuent en saison depuis plusieurs ports d'attache. Néanmoins, les liaisons régulières sont assurées par la compagnie Océane, depuis Quiberon. La question de la fréquence des navettes, qui varie entre haute et basse saison touristique, constitue l'un des points cruciaux dans l'équilibre des deux îles.

Sans vouloir inférer dans une question de politique locale, nous pouvons relever que les îles sont, aujourd'hui plus que jamais, tributaires du continent : d'abord par la constitution de la population, largement saisonnière, ensuite par l'étiollement de moyens de subsistance sur place, hors l'industrie touristique. Cette situation pourrait entraîner, au gré de futures expérimentations structurelles, une remise à plat de l'échelle de gouvernance pour ces deux îles relevant territorialement du bassin de vie de Quiberon, voire de la zone d'emploi et de scolarité de Vannes.

- L'interinsularité

Houat et Hoedic font partie de cette famille de territoire en marge des côtes. Sur le littoral de la Manche et de l'Atlantique, on comptabilise 633 communes relevant de la loi Littoral et parmi elles, un peu plus d'une quarantaine de communes insulaires ou presqu'insulaires. La région Bretagne tient la tête de ce peloton avec 244 communes littorales dont 10 îles qui s'organisent en 13 communes ou municipalités : Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoedic, Arz, l'Île-aux-Moines.

Ces communes isolées, de taille et de morphologies distinctes et de plus ou moins grande proximité avec les côtes continentales, sont confrontées à des situations analogues, qu'elles résolvent au cas par cas. Il faut saluer là l'opportunité qu'offre l'Association des Îles du Ponant (AIP) pour un échange d'expériences, de réflexions et de relais d'informations entre maires concernés, sans que cela se substitue à leur appartenance intercommunale locale.

- À la recherche d'habitants et de logements

Le maintien des activités existantes se heurte essentiellement à la maîtrise d'une démographie, fondée sur la population permanente et à sa part d'actifs. Le vieillissement de la population résidente (permanente ou semi permanente) impacte le devenir des résidences, secondaires ou principales, si elles deviennent vacantes, et renvoie à la question essentielle de la démographie insulaire et de ses enjeux. Une installation à moyen et long termes, quasi permanente, procède avant tout d'un choix de vie et d'une initiative privée, soutenus par la collectivité. Ce regain induit un maintien de potentiel professionnel et de service public : dans le bâtiment, la santé, la garde d'enfants, etc.

Cette volonté de renouvellement cherche aussi à s'inscrire dans un cercle vertueux, déclinant les possibles attraits des îles pour une population active : travail, logement, scolarité...

À ce jour, l'existence de l'école d'Hoedic, celle de Houat et son collègue tiennent respectivement à raison de 13 enfants en maternelle et primaire, et d'un collège pour 4 à 6 élèves. Avant que ces derniers parviennent à l'âge adulte, qu'ils fassent leur choix de vie ou qu'ils puissent être en capacité de le faire, entre s'installer sur le continent ou vivre sur l'une ou l'autre des deux îles. Les deux îles ont conscience de cette épée de Damoclès dans les conséquences et la fragilité de ces services publics : le départ de deux familles de 5 personnes à Hoedic avait conduit *in extremis* à une remise en cause de l'école à la rentrée 2015.

La politique communale pour le logement s'effectue dans un contexte de demande pressante, malgré la diminution de la population résidente. C'est le souhait de l'installation à demeure d'une population active sur les îles, jeune et dynamique, attirée depuis l'extérieur, mais pour laquelle l'île manque de logements. Sans réserve foncière manifeste pour construire leur avenir, chacune des deux collectivités est tenue d'examiner avec soin la marge de manœuvre qui lui reste.

Deux types de logements sont en jeu : celui pour l'accueil des voyageurs sur les îles, mais avant tout celui pour les résidents permanents. Les actions à destination de ces derniers se partagent entre le patrimoine privé et l'initiative des communes.

Le contexte du patrimoine privé est sous forte pression foncière, au point que les enfants d'insulaires « *auraient tout intérêt à se partager le fruit d'une vente et à s'expatrier* », au détriment de la vie de l'île.

Un parc de logements sociaux date des années 1980 et 2000, mais les grilles d'accessibilité ne correspondent plus aux revenus de la population active. « *C'est embêtant parce que cet habitat ne concerne que des gens sans revenus* », alors que l'île cherche à pourvoir en logements une population active aux revenus médians. Deux logements sociaux sont ainsi restés vides pendant six mois. « *On n'a pas pris sur le parc HLM, il est géré par un organisme. Par contre on fait de nouveaux logements sur lesquels on garde la main.* » Cette approche est rendue possible par les faibles taux d'intérêt actuels. Il s'agit idéalement de construire des logements financés et gérés par la commune, en essayant de respecter les grilles de loyers HLM, avec, pour les futurs logements, l'ambition de se diriger vers l'accession à la propriété.

Hoedic a inscrit au projet de PLU la volonté de limiter les futures constructions à 12 maisons, avec des zones constructibles restreintes par rapport à l'ancien PLU, notamment vers le fort. Le terrain restant dans le périmètre du bourg, près de l'école notamment, doit y pourvoir. Les réflexions n'excluent pas les quelques rares possibilités offertes de s'appuyer sur l'empreinte bâtie actuelle. Dans la limite de ces actions quasi chirurgicales, « *la dernière alternative souhaitée pour le développement serait la vente de terrain constructible* ».

La zone à l'ouest du bourg comprend de grandes parcelles privées que la municipalité souhaiterait voir densifier. Mais confrontée à son impuissance, la mairie ne peut que souhaiter que la logique autonome d'un marché florissant, quoique tendu et irrégulier, permette l'explosion de ce parcellaire pour voir les quartiers les plus « lâches » se densifier. Une densification « intra-muros » en quelque sorte.

D'autres projets à la marge de ces préoccupations voient progressivement le jour : aménagement du fort militaire, aménagement du port et construction d'une capitainerie, transfert des bureaux de la mairie dans l'annexe non encore restaurée de l'ancien presbytère, au sein d'un lieu de services publics avec la Poste, augmentation des capacités en logements destinés aux saisonniers en saison et employés hors saison, installation d'une déchetterie, construction d'un hangar municipal.

Houat, de son côté, tente actuellement de normaliser une situation foncière compliquée, *vide supra*, et porte également son lot de projets à visée urbaine : entretien et emploi des ruines du fort comme espace de plein air, aménagement d'un gîte municipal et d'un gîte collectif dans l'ancienne école, installation d'une déchetterie, sécurisation de l'ancien port Er-Beg et projet de développement nautique...

Épilogue momentané...

Houat et Hoedic peuvent à bien des égards illustrer ce qu'est le fait insulaire au travers de ce que nous avons tenté de restituer ici : des territoires qui connaissent leurs limites.

L'erreur consisterait à recourir aux mêmes conceptions de l'esprit que sur le continent, construire sans vergogne pour accueillir activité et habitants. Cette compréhension est un préalable pour la réalisation de leurs projets, pour un avenir sur mesure et non un prêt-à-porter.

Si Hoedic semble aujourd'hui mieux outillée d'un point de vue territorial pour gérer en douceur le passage vers une évolution sereine, Houat s'y applique également. Et il y a fort à parier que les devenirs des deux îles convergeront, portés par des enjeux si particulièrement voisins.

Malgré leurs divergences foncières, Hoedic et Houat, et c'est sans doute là une bonne part de leur charme, restent suspendues de la même manière dans un entre-deux monde.

Les auteurs

Jules Millour-Meffroy et David Bizeul sont architectes.

Iconographie

Planches I à XIX assemblées par Pierre Buttin à partir de documents provenant des du SC service du Cadastre et du fonds Melan : ADM archives départementales du Morbihan, CD collection Decker, CPA carte postale Arthaud, CPG carte postale Gaby, CPJ carte postale Jos, GJ Gilles Janin, GM Georges Mouchon, IGN Institut national géographique, JB Jacques Boulas, PB Pierre Buttin, RM R. Maes, SJP Saint-Just Péquart. Plan des espaces ouverts de JMM Jules Millour-Meffroy.

Remerciements

À Andrée Vielvoye, Jean-Luc Chiffolleau et Pierre Buttin pour les échanges sur ces questions.

Références

- BACHELOT DE LA PYLAIE J.-M., 2004 — *Voyage d'un naturaliste dans les îles de Houat et d'Hoedic, 1825-1826*. Melvan.
- BETTON J.-S., 2012 — Hudic et Hohac dans Le grant routtier de Pierre Garcie Ferrande (1520). *Melvan, La Revue des deux îles* – n° 9, p. 17.
- BETTON J.-S., 2015 — La vie à Houat et à Hoedic au Siècle des lumières. *Melvan, La Revue des deux îles* – n° 12, p. 61-82.
- BLAIZOT F., PATUREL S., 1972 — La station de dessalement d'eau de mer de Houat (Morbihan). *Le Moniteur*, 15 juillet, p. 151-153.
- BLOT C., 2011 — Le Conservatoire du littoral dans l'archipel Houat-Hoedic, *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 8, pp. 89-98.
- BOUDON P., DESAHAYES P., NEDELLEC C., 1976 — *Intégration et architecture*. Rapport de recherche pour le Corpa. AREA, Paris.
- BUHOT C., 2004 — Marché foncier et immobilier sur Houat et Hoedic entre 1995 et 2001. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 1, p. 67-69.
- BUHOT C., 2009 — *Tensions foncières sur le Littoral*, PUR, 2009.

- BUTTIN P., 2016 — Les « Derniers Hoëdicais », chronique des années 1945-1973. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 13, 2016.
- BUTTIN P., 2017 — Mille ans d'histoire, Hoëdic et Houat entre passé et avenir *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 14, p. 9-22.
- BUTTIN P., 2018 — 1963, Projet de lotissement à Hoëdic, quel avenir pour les îles. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 15, p. 186-188.
- BUTTIN P., BUTTIN H., 2015 — Fortifications des îles de Houat et d'Hoëdic au XIXe siècle. *Melvan, La revue des deux îles*, n° 12.
- CASSABOIS J., 1981 — *L'Homme de pierre*. Éditions Léon Faure.
- CHAURIS L., 2008 — Extractions littorales de granit à Hoëdic. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 5, p. 115-124.
- CHAURIS L., 2009 — Pierre de construction à Hoëdic. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 6, p. 115-124.
- CHIRON T., 2008 — L'eau potable sur les îles de Houat et d'Hoëdic. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 5, p. 99-114.
- DELALANDE J.-M. (abbé), (1850) réédition 1993 — *Hoëdic et Houat, histoire, mœurs, productions naturelles de ces deux îles du Morbihan*. Res Universis, Paris, 120 p.
- DENUZIÈRE M., 1964 — Les villages de la mer. *Le Monde*, 16-17 février p. 8.
- HARTEMANN C., 2012 — Presse locale et vie quotidienne à Hoëdic entre 1965 et 1999. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 9.
- LALLEMAND, A. LEMONTAGNER A., 2005 — Voyage à l'île d'Hoëdic – 1842. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 2.
- Le CORNEC E., 2000 — Spécificité juridique des espaces insulaires, droit de l'urbanisme et droit de l'environnement. *Revue juridique de l'Environnement*, n° 1, p. 31-51.
- LE NEVÉ M.-C., 2017 — Le brûlage du goémon à Hoëdic et à Houat. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 15, p. 9-34.
- LEURETTE D., THOMAS A., 2009 — Abbé Auguste Thomas, recteur d'Hoëdic de 1960 à 1966. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 6, p. 32-34.
- MAHEUX H., 2004 — Champs ouverts, habitudes communautaires et villages en alignement dans le Nord de la Loire-Atlantique : des microsociétés fossilisées dans l'Ouest Bocager. *In Situ, Revue des patrimoines*, 2004.
- MERLIN P., 2010 — *L'urbanisme*. PUF.
- PÉQUART St.-J., 2007 — La décadence économique d'une île. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 4, 2007.
- VIELVOYE A., 2013 — Trouz er mor, presse locale et vie quotidienne à Houat entre 1965 et 1975. *Melvan la Revue des deux îles* – n° 10, 2013.
- VIELVOYE A., 2016 — Le lotissement Bulot à Houat. *Lettre de Melvan*, n° 27, p.5
- VIELVOYE A., 2017 — L'engagement de la dynastie Bolloré à Houat. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 14, p. 32-34